

УДК 006.4:37

**АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РОССИИ В СВЯЗИ С ДЕМОГРАФИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ****THE ANALYSIS OF STRUCTURE AND DYNAMICS OF PROFESSIONAL EDUCATION IN
RUSSIA IN CONNECTION WITH DEMOGRAPHIC FEATURES**©**Барш Т. И.**

канд. техн. наук

*Московский гуманитарный университет
г. Москва, Россия, tatyana.barsh@yandex.ru*©**Barsh T.***PhD, Moscow University for the Humanities
Moscow, Russia, tatyana.barsh@yandex.ru*©**Хонов С. В.**

канд. физ.-мат. наук

*Московский институт электроники и математики
национального исследовательского университета «Высшая
школа экономики»**г. Москва, Россия, sergey.khonov@yandex.ru*©**Khonov S.***PhD, Moscow Institute of Electronics and Mathematics (MIEM HSE)
Moscow, Russia, sergey.khonov@yandex.ru*

Аннотация. Россия приступила к реформированию национальной образовательной системы. В статье приводится всесторонний анализ уровня образования в России за период 2010–2014 годы в различных возрастных группах. Выявлена тенденция увеличения количества молодежи, обучающейся в высших учебных заведениях, из них 20% в негосударственных учреждениях. Снижается доля студентов учреждений среднего уровня профессионального образования. Количество учащихся, получающих начальное профессиональное образование, остается низким.

Abstract. Russia has started reforming of national educational system. In article the comprehensive analysis of education level is provided in Russia during 2010–2014 in various age groups. The tendency of increase in quantity of the youth which is trained in higher educational institutions is revealed. The share of students of establishments of the average level of professional education decreases. The number of the pupils getting primary professional education remains low.

Ключевые слова: уровень образования, уровень грамотности, образовательные программы, профессиональное образование, перепись населения, городское население, сельское население.

Keywords: education level, literacy level, educational programs, professional education, population census, urban population, country people.

Уровень образования населения является одним из показателей уровня жизни населения. Он одновременно выступает и как социальный и как экономический показатель, характеризующий уровень развития общества и общественных отношений.

Современный мир, включая и Россию, вступил в эпоху, когда большая часть экономического богатства создается вне среды материального производства. Многократно увеличивается значимость и стоимость интеллектуального труда, возрастает роль информации и информационных технологий, а экономика знаний становится важнейшей отраслью экономики страны.

России жизненно необходим инновационный прорыв в системе образования, позволяющий адекватно преодолеть вызовы цивилизации XXI века, сохранить и укрепить нашу конкурентоспособность как одного из ведущих государств. В целом под инновационным процессом понимается комплексная деятельность по созданию (рождению, разработке), освоению, использованию и распространению новшеств. Инновационный процесс представляет собой совокупность процедур и средств, с помощью которых педагогическое открытие или идея превращаются в социальное, в том числе, образовательное нововведение [1].

Учитывая эти процессы, наша страна приступила к реформированию национальной образовательной системы, рассчитанной на ее поэтапную реализацию. Были утверждены такие документы, как: «Национальная доктрина образования в Российской Федерации на период до 2025 г.», «Федеральная целевая программа развития образования на 2011–2015 г.г.», «Федеральные государственные образовательные стандарты» и др. [2, 3].

Российская система образования выступает как мощная совокупность сотрудничающих структур.

Разработаны Федеральные стандарты и образовательные требования, которые определяют информационную составляющую учебных программ. Существует два вида программ — общеобразовательные и специализированные, то есть профессиональные. Они в свою очередь подразделяются на основные и дополнительные типы. К основным общеобразовательным программам относят:

- Дошкольные
- Начальные;
- Основные;
- Средние (полные).

К профессиональным такие, как:

- средне–профессиональные;
- высокопрофессиональные, куда относится выпуск бакалавров, специалистов и высококвалифицированных магистров;
- послевузовское профессиональное обучение.

Современная образовательная российская система предполагает несколько последовательных форм освоения обучения в зависимости от занятости и потребностей индивидуума:

- в стенах аудиторий — очная, очно–заочная (вечерняя) заочная;
- внутрисемейное;
- самообразование;
- экстернат.

Кроме того допускается сочетание перечисленных учебных форм.

Существуют также научные и образовательные институты, в которых реализуются

указанные учебные программы.

В современных условиях актуальными стали проблемы:

- доступности образования для населения с разным уровнем платежеспособности;
- выявления приоритетов в развитии системы обучения;
- выработки понятия и методики измерения качества образования.

В России до сих пор не определено содержание таких понятий, как компьютерная грамотность, основное (базовое) и среднее образование. Последние понятия отождествляются формально с числом законченных классов, а не с освоением знаний и развитием интеллекта личности.

Уровень образования населения фиксируется при проведении переписи населения, при этом у каждого респондента учитывается тип учебного заведения, в котором обучается опрашиваемый. Данный уровень в переписях отождествляется с окончанием определенных типов учебных заведений: общеобразовательных школ (по числу законченных классов), начальных профессиональных, средних профессиональных и высших учебных заведений (классифицируется по ступеням обучения). Основными чертами этой сети учебных заведений служат обучение по совместным программам, последовательная преемственность в образовании, выдача выпускникам документа государственного образца об окончании образовательного учреждения.

В российской программе уровень образования фиксируется для населения в возрасте 6 лет и старше. Выделяются следующие ступени образования: начальное общее (3–4 класса школы); основное общее (5–9 классов); среднее (полное) общее (11 классов); начальное профессиональное; среднее профессиональное; незаконченное высшее (3 курса); неполное высшее (4 курса) и высшее профессиональное.

На основе материалов переписи формируются два вида обобщающих показателей.

К первому виду относятся показатели, характеризующие удельный вес населения, имеющего определенный уровень образования, и продолжительность обучения.

Наиболее распространенными показателями являются:

- процент грамотных среди населения в возрасте 15 лет и старше;
- уровень грамотности среди взрослых;
- число лиц, имеющих высшее, неполное и незаконченное высшее, среднее специальное и среднее (полное и неполное) образование на 1000 населения в возрасте 15 лет и старше (или на 1000 занятого населения);
- число лиц с высшим образованием на 1000 человек в возрасте 15 лет и старше;
- средний уровень образования в годах обучения. При этом наличие начального образования приравнивается 4 годам, высшего — к 15.

Обобщающие показатели второго вида включают определяются отношением численности контингента обучающихся на данной ступени к численности населения соответствующего возраста. Они вычисляются на валовой (в числителе показывается численность обучающихся без учета возраста, включая второгодников) и на чистой (в числителе — численность обучающихся в возрастном интервале, соответствующем данной ступени обучения) основах. Эти показатели включают:

- высшее образование в возрасте 22–25 лет, поэтому численность лиц с высшим образованием соотносится с численностью населения в возрасте 25 лет и старше.

–брутто–коэффициент набора в целом и по ступеням обучения — долю детей соответствующего возраста, поступивших на различные ступени обучения;

–охват (общий и частные, валовой и чистый) — отношение учащихся определенной ступени обучения к численности населения в возрастной группе, соответствующей данной ступени образования;

–долю учеников данной ступени, полностью закончивших обучение, относительно численности учащихся этой ступени образования. Например, долю детей–учеников начальной школы, закончивших 3-й класс, относительно численности учащихся начальной школы.

Материалы переписей населения дают возможность проанализировать структуру, динамику и дифференциацию уровней образования городского и сельского населения, мужчин и женщин, занятого и незанятого населения.

Тесная связь уровня образования с возрастной структурой населения неукоснительно требует корректного использования перечисленных показателей при анализе динамики, а также при межрегиональных сравнениях. При увеличении в составе населения доли лиц в возрасте 25–45 лет, имеющих высокий уровень образования, влияет на обобщающий показатель. Наоборот, возрастание доли молодежи в возрасте 15–20 лет, не имеющей пока еще высшего образования, наоборот замедляет динамику обобщающего показателя. Корректность выводов достигается сравнением уровня образования по однородным социально–демографическим группам, благодаря взвешиванию показателей уровня образования по группам на стандартную возрастную структуру населения.

Данные об уровне образования населения по возрастным группам взяты из Российского статистического ежегодника за 2014 год из учета данных последней переписи населения в 2010 году и представлены в Таблице 1 [4].

Таблица 1.

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ИМЕЮЩЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ

(по данным Федеральной службы государственной статистики
http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_13/IssWWW.exe/Stg/d2/07-03.htm)

Все население в возрасте 15 лет и более	Указавши е уровень образован ия	имеют профессиональное образование				
		после- вузовское	высшее	неполное высшее	среднее	началь- ное
в том числе в возрасте, лет	117640	707	26834	5388	36735	6535
15-19	8190	—	—	646	596	304
20-24	11831	53	2227	2502	3181	764
25-29	11599	156	4184	699	3262	663
30-34	10614	126	3514	403	3299	623
35-39	9836	90	2873	280	3601	629
40-44	8939	57	2403	203	3662	620
45-49	10334	52	2584	171	4249	721
50-54	11143	47	2517	143	4491	755
55-59	9742	38	2113	108	3734	569
60-64	7617	32	1699	88	2754	371

Продолжение Таблицы 1

65-69	3901	16	802	42	1117	146
70 и более	13894	40	1918	103	2789	370
На 1000 человек соответствующей возрастной группы, указавших уровень образования						
Все население в возрасте 15 лет и более	1000	6	228	46	312	56
15-19 лет	1000	—	—	79	73	37
20-24 лет	1000	5	188	211	269	65
25-29 лет	1000	13	361	60	281	57
30-34 лет	1000	12	331	38	311	59
35-39 лет	1000	9	292	29	366	64
40-44 лет	1000	6	269	23	410	69
45-49 лет	1000	5	250	17	411	70
50-54 лет	1000	4	226	13	403	68
55-59 лет	1000	4	217	11	383	58
60-64 лет	1000	4	223	12	361	49
65-69 лет	1000	4	206	11	286	37
70 лет и более	1000	3	138	7	201	27

Графически уровень профессионального образования (в расчете на 1000 человек населения) представлен на Рисунке 1.

Рисунок 1. Уровень профессионального образования (в расчете на 1000 человек населения) (по данным Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_13/IssWWW.exe/Stg/d2/07-03.htm).

Анализ приведенных данных свидетельствует о том, что среднее специальное образование присуще возрасту от 45 до 64 лет, наибольшую долю высшего образования имеет население

страны в возрасте от 25 до 40 лет. Послевузовское образование имеет ограниченный контингент населения, причем большая доля его у населения в возрасте 25–35 лет.

Наибольшая доля лиц с высшим образованием у более молодого поколения. Современная молодежь стремится получить высшее и послевузовское образование.

На Рисунке 2 представлен график численности населения России по возрастам, из которого наглядно можно увидеть, что уменьшение рождаемости в 90 годах привело к демографическому провалу, вследствие чего мы имеем незначительное число молодых людей в возрасте от 20 лет до 24 года. Доля лиц со средним специальным профессиональным образованием в общей численности населения значительно превышает долю лиц с высшим образованием. Это говорит о том, что в России имеются значительные резервы повышения уровня образования населения.

Рисунок 2. Численность населения России по возрастам (по данным Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_13/IssWWW.exe/Stg/d2/07-03.htm).

Из следующей Таблицы 2, взятой также из Российского статистического ежегодника, мы видим уровень образования населения, не имеющего профессиональное образование по возрастным группам, что графически представлено на Рисунке 3.

Таблица 2.

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ,
НЕ ИМЕЮЩЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ

(по данным Федеральной службы государственной статистики
http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_13/IssWWW.exe/Stg/d2/07-03.htm)

	имеют общее образование			не имеют начального общего образования
	среднее (полное)	основное	начальное	
Все население в возрасте 15 лет и более	21468	12933	6328	712
в том числе в возрасте, лет				
15–19	2743	3220	641	40
20–24	2132	800	119	53
25–29	1722	748	116	49

Продолжение таблицы 2

30–34	1713	787	108	41
35–39	1640	608	82	33
40–44	1502	400	64	28
45–49	1984	469	76	28
50–54	2382	666	115	27
55–59	2088	889	180	23
60–64	1469	919	266	19
65–69	639	695	424	20
70 и более	1454	2732	4137	351
На 1000 человек соответствующей возрастной группы, указавших уровень образования				
Все население в возрасте 15 лет и более	182	110	54	6
15–19	335	393	78	5
20–24	180	68	10	4
25–29	149	65	10	4
30–34	161	74	10	4
35–39	167	62	8	3
40–44	168	45	7	3
45–49	192	45	7	3
50–54	214	60	10	2
55–59	215	91	19	2
60–64	193	120	35	3
65–69	164	178	109	5
70 и более	105	196	298	25

Данные Таблицы 2 свидетельствуют о том, что в России довольно заметна доля людей, не имеющих специального и даже начального образования.

Так более 15% людей в каждой возрастной группе перешедшей школьный порог имеют только среднее полное общее образование. В среднем около 5% его не имеют и ограничились только основным образованием. Около 1% населения России наиболее трудоспособного возраста от 20 до 54 лет имеют только начальное образование.

В среднем по стране около 0,1% населения вообще не имеют никакого образования. При этом доля таких людей в возрастной группе 20–29 наиболее высокая среди трудоспособного населения.

Основная доля лиц трудоспособного возраста не имеющих профессионального образования получили общее среднее образование, то есть закончили 11 классов общеобразовательной школы.

Тем не менее, доля лиц, не закончивших даже 11 классов в России высока. После 30 лет она снижается, так как люди начинают понимать, что получить высокооплачиваемую работу можно только имея профессиональное образование.

Рисунок 3. Уровень образования населения, не имеющего профессиональное образование по возрастным группам (по данным Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_13/IssWWW.exe/Stg/d2/07-03.htm)

По данным Российского статистического ежегодника за 2014 год составлена Таблица 3. В этой таблице проведен анализ динамики и структуры грамотности населения в возрасте 9–49 лет. Показатели в таблице даны по данным переписей населения.

Таблица 3.

СТРУКТУРА ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 1897–2010 гг.
(по данным Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/bgd/regl/b04_13/IssWWW.exe/Stg/d010/i011950r.htm)

Годы	Все население			Городское население			Сельское население		
	всего	мужчины	женщины	всего	мужчины	женщины	всего	мужчины	женщины
1897	29,6	44,4	15,4	61,1	71,0	48,5	24,6	39,5	11,0
1926	60,9	77,1	46,4	85,0	91,9	78,4	55,0	73,3	38,8
1939	89,7	96,0	83,9	94,9	98,1	91,8	86,7	94,8	79,3
1959	98,5	99,3	97,7	98,8	99,6	98,2	98,0	99,1	97,1
1970	99,7	99,7	99,6	99,8	99,9	99,8	99,4	99,5	99,3
1979	99,8	99,8	99,8	99,9	99,9	99,9	99,6	99,6	99,6
1989	99,8	99,7	99,8	99,8	99,8	99,9	99,5	99,5	99,5
2002	99,8	99,7	99,8	99,9	99,8	99,9	99,5	99,5	99,6
2010	99,8	99,7	99,8	99,9	99,8	99,9	99,5	99,4	99,5

Начиная с 1959 год, уровень грамотности в России повысился и приблизился к 100%. По данным переписи населения 2010 года 99,8% лиц считаются грамотными. И только 0,2% лиц по разным причинам не научились читать и писать. Это очень высокий показатель.

Однако уровень грамотности сельского населения несколько ниже грамотности городского населения. По данным переписи 2002 года 99,9% населения городов были грамотными, тогда как на селе этот показатель составил 99,5%.

Уровень образования населения зависит от степени доступности профессионального образования основным массам населения. В первую очередь это касается высшего и среднего специального образования.

Анализ образования в 2010–2014 годы [5] свидетельствует о том, что наибольшее количество студентов в России получает высшее образование. Число студентов в профессиональных образовательных организациях, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена уменьшилось на 18%, а по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в образовательных организациях высшего образования выросло в 2 раза, причем пятая часть студентов обучается в негосударственных учебных заведениях. Доля учащихся, получающих начальное профессиональное образование остается очень низкой. Снижается и доля студентов учреждений среднего уровня профессионального образования.

Таким образом, в современных условиях стали актуальными проблемы: доступности образования для населения с разным уровнем платежеспособности; выявления приоритетов в развитии системы обучения; выработки понятия и методики измерения качества образования.

Уровень образования характеризует потенциал экономически активного населения как фактора производства. Образовательный потенциал общества — накопленный поколениями объем и качество знаний и профессионального опыта, которые усвоены населением и воспроизводятся через систему образования.

Список литературы:

1. Агентова Г. В. Пути совершенствования образовательной системы в России // Вестник Российского торгово-экономического университета. 2013. №11–2 (80). С. 166–176.
2. Федеральная целевая программа развития образования на 2011–2015 годы (утв. постановлением Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. №61) Система ГАРАНТ: <http://base.garant.ru/55170694/#ixzz4BYAgEoqZ> (дата обращения 20.03.2016 г).
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000 г. №751 г. Москва «О национальной доктрине образования в Российской Федерации». Режим доступа: <https://rg.ru/2000/10/11/doktrina-dok.html> (дата обращения 20.03.2016 г).
4. Российский статистический ежегодник за 2014 год. Режим доступа: <http://www.demoscope.ru/weekly/2015/0625/biblio01.php> (дата обращения 20.04.2016 г).
5. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. Режим доступа: <http://www.gks.ru>. (дата обращения 20.03.2016 г).

References:

1. Agentova G. V. Puti sovershenstvovaniya obrazovatel'noi sistemy v Rossii. Vestnik Rossiiskogo torgovo-ekonomicheskogo universiteta. 2013, no. 11–12 (80), pp. 166–176.
2. Federal'naya tselevaya programma razvitiya obrazovaniya na 2011–2015 gody (utv. postanovleniem Pravitel'stva RF ot 7 fevralya 2011. No. 61) Sistema GARANT: <http://base.garant.ru/55170694/#ixzz4BYAgEoqZ> (data obrashcheniya 20.03.2016).
3. Postanovlenie Pravitel'stva Rossiiskoi Federatsii ot 4 oktyabrya 2000 g. No. 751. Moscow

“O natsional'noi doktrine obrazovaniya v Rossiiskoi Federatsii”. Rezhim dostupa: <https://rg.ru/2000/10/11/doktrina-dok.html> (data obrashcheniya 20.03.2016).

4. Rossiiskii statisticheskii ezhegodnik za 2014 god. Rezhim dostupa: <http://www.demoscope.ru/weekly/2015/0625/biblio01.php>(data obrashcheniya 20.04.2016).

5. Ofitsial'nyi sait Federal'noi sluzhby gosudarstvennoi statistiki Rezhim dostupa: <http://www.gks.ru>. (data obrashcheniya 20.03.2016).

*Работа поступила
в редакцию 17.05.2016 г.*

*Принята к публикации
20.05.2016 г.*